

Trojvršie s kosákom a kladivom?

Národný komunizmus sa po roku 1989 stal základom nového populizmu.

AGÁTA ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ ~~~

Komunistický nacionalizmus, nacionalistický komunizmus, národní komunisti. Ak sa vám tieto slovné spojenia zdajú protirečivé, nemožno sa čudovať. Internacionála, hymna, ktorá bola prakticky soundtrackom komunistického režimu, oslavovala medzinárodný socializmus. Spieva sa v nej o jednom a jednotnom pracujúcom ľude a nenájdete v nej ani zmienku o národoch.

Ústredným bodom v komunistickom národnom príbehu o Slovensku sa stalo Slovenské národné povstanie, ktorého výklad si slovenský komunisti prispôbovali na svoj obraz. Záber z osláv SNP v auguste 1972. ZDROJ: TASR

A však pre vedúce postavy Komunistickej strany Slovenska, ale tiež radových komunistov bol národný komunizmus dôležitou súčasťou ich myšlienkového sveta a politiky. Pre mnohých z nich sa ukázal užitočný aj po páde komunistického režimu v roku 1989. Jednoducho poslúžil ako predpríprava na rýchlu konverziu z komunistov na plnokrvných nacionalistov a populistov. V čom je tento príbeh pre Slovensko charakteristický?

Rozprávame sa s historikom Adamom Hudekom z Ústavu dejín súčasnosti na Akadémii vied Českej republiky, ktorý sa dlhodobo venuje výskumu národného komunizmu a na túto tému publikoval niekoľko odborných článkov a monografiu.

Začnime niekde uprostred príbehu národných komunistov – vykonštruovaným procesom s „buržoáznymi nacionalistami“, teda jedným z najznámejších politických procesov éry stalinizmu a začiatku 50. rokov v Československu. Boli v ňom súdení a odsúdení Gustáv Husák, Ladislav Novomeský a ďalší. Prečo komunisti súdili členov vlastnej strany práve za „buržoázy nacionalizmu“ a akú úlohu v tom zohrával postoj odsúdených k národnej otázke?

Na základe existujúceho výskumu môžeme povedať, že nacionalizmus, ktorý bol prítomný v myslení Novomeského a Husáka, nezohral zásadnú úlohu. Ich odsúdenie bolo kombináciou vnútrostraníckych bojov v rámci KSČ a KSS a aktuálnej situácie v Sovietskom zväze. V roku 1948 sa začala roztržka medzi ZSSR s Juhosláviou, ktorej komunistické vedenie bolo obvinené z toho, že pred komunistickým internacionalizmom uprednostňuje vlastné partikulárne nacionálne záujmy. Stalin preto nariadil ostatným podriadeným komunistickým stranám vo východnom bloku, aby hľadali a odsudzovali ľudí, ktorých možno obviňiť z „buržoázneho nacionalizmu“, aby sa už neopakovala situácia s Juhosláviou. Na Slovensku týchto ľudí našli práve v „povstaleckom vedení“ KSS, konkrétne išlo o Ladislava Novomeského a Gustáva Husáka. Ich pozícia v strane navyše nebola pevná – tzv. funkcionárske krídlo strany vedené Viliamom Širokým ich jednoducho ľudsky nemalo rado. Navyše sa výrazne angažovali v povojnovej snahe o odsun maďarského obyvateľstva z územia Československa. To znamená, že aj maďarskí komunisti ich veľmi radi denunciovali u Klementa Gottwalda. Toto všetko sa spočítalo, a keďže na Slovensku boli už v tom čase prítomní sovietski poradcovia, ktorí aktívne hľadali ľudí, ktorých by mohli odsúdiť, voľba nakoniec padla práve na Husáka a Novomeského s tým, že k nim priradili ďalšie menej významné postavy, ktoré s „buržoáznym nacionalizmom“ fakticky nemali nič spoločné.

Ako sa vlastne vyvíjal vzťah slovenských komunistov k národnej otázke?

Postoj prvej generácie slovenských komunistov zo začiatku 20. rokov, kam patrili Ladislav Novomeský a aj Vladimír Clementis, sa niesol asi v tomto duchu – Československo je štát, ktorý oslobodí Slovákov, Slováci sa pripoja k rozvinutejším Čechom a tak sa pozdvihnú aj sami. Prelom nastal niekde začiatkom veľkej hospodárskej krízy koncom 20. a začiatkom 30. rokov, keď sa ukázalo, že Slovensko má určité špecifické problémy, ktoré sa ťažko riešia na celoštátnej úrovni. Navyše hospodárska kríza sa na Slovensku v tom čase naozaj prejavovala naplno – bola tu obrovská nezamestnanosť a chudoba. Slovenskí komunisti to vnímali a mali pocit, že nielen toľko kritizovaná „buržoázna republika“ sa nestará o situáciu na Slovensku, ale nevie ju posúdiť ani centrum Komunistickej strany v Prahe. Tieto myšlienky sa teda začali formovať už niekedy na začiatku 30. rokov a smerovali k postoju, že i pre Československo by bolo dobré, keby Slovensko malo nejakú formu autonómnej vlády, ktorá by lepšie riešila slovenské problémy. Ku koncu 30. rokov sa táto myšlienka pretvorila na volanie po federácii, ktoré sa neskôr stalo programom povstaleckého vedenia KSS. Tu už bol vedúcou osobnosťou o generáciu mladší Gustáv Husák, ktorý sa so svojim proslovenským nacionalizmom netajil už na konci 30. rokov. Inými slovami, Komunistická strana Slovenska mala úplne jednoznačný program federalizácie povojnového Československa, na čo dostali súhlas od Gottwalda z exilového vedenia KSČ v Moskve. Politika KSČ sa však po vojne zmenila na základe množstva dôvodov, ktoré neboli iba vnútropolitické, ale aj zahraničné. V každom prípade nálepka slovenského národného komunizmu siaha ešte do 30. rokov, teda už do medzivojnovej Československej republiky.

Ako sa národným komunistom vôbec darilo alebo nedarilo skĺbiť marxizmus-leninizmus a národné myšlienky?

Základné marxistické predstavy naozaj pôsobia tak, že národ je buržoázy konštrukt, ktorý zmizne, keď sa na celom svete presadí komunizmus. No pri dôkladnejšom čítaní Marxa a Englesa sa ukazuje, že nacionalizmus nezmizol ani z marxistickej ideológie, ani z myslenia ich samotných. To sa prejavilo u ďalších klasikov ako Lenin a Stalin. Postupne sa totiž ukázalo, že v niektorých prípadoch príliš efemérna a zložitá marxistická doktrína potrebuje aj nejaké národné ukotvenie, už len preto, aby získala ďalších prívržencov. Takže od 20. rokov a určite v 30. rokoch bolo využívanie nacionalizmu komunistickými ideológmi očividné a završil ho vlastne Stalin, ktorý jednoznačne prepojil komunizmus, resp. bolševizmus s ruským nacionalizmom. V novom sovietskom národnom príbehu definoval tradičné nacionalistické kánony

Gustáv Husák sa stal po roku 1968 symbolom normalizačného režimu. Tento odsúdený a väznený „buržoázy nacionalista“ sa pritom ešte v druhej polovici 60. rokov postavil do reformného procesu, ktorého cieľom malo byť aj vyrovnanie vzťahov Čechov a Slovákov v spoločnom štáte. Fotografia z roku 1969. FOTO: TASR/Š. PETRÁŠ

Gustáv Husák a Ladislav Novomeský po zatknutí ŠtB v rámci procesu s „buržoáznymi nacionalistami“. ZDROJ: ÚPN

Adam Hudek

vedecký pracovník Historického ústavu SAV, ktorý momentálne pôsobí na Ústave pro soudobé dějiny AV ČR. Profesionálne sa venuje slovenskej a českej historiografii po roku 1945, intelektuálnym dejinám socialistického Československa a dejinám vedeckých inštitúcií na Slovensku po roku 1945. Na tieto témy publikoval viacero vedeckých prác doma aj v zahraničí. Je spoluautorom a editorom publikácie *Čecho/slovakismus* (Nakladatelství Lidové Noviny, 2019).

”Štefánikovci mali Sed et re sapellam re od evelect ecesti quatin conet voluptatqui di doloreius evellab inctur?Sapitiunt accum la eum voluptas sitet.

a prebral ich do marxisticko-leninského výkladu ruských, resp. sovietskych dejín. A keďže sa to dialo v Sovietskom zväze, celkom automaticky túto myšlienku preberali aj všetky ostatné komunistické strany. V Československu sa to ukázalo pomerne jednoznačne už počas 2. svetovej vojny, keď sa výklad dejín výrazne nacionalizoval. Samozrejme, vojna celý proces urýchlila, bolo treba mobilizovať ľudí proti nepriateľom. V Československom prípade v prvom rade proti Nemcom, ale aj proti Maďarom, ktorí boli tiež vnímaní ako tradiční dediční nepriatelia a komunisti veľmi šikovne využívali tieto staré nepriateľstvá. Boli najväčší proponenti odsunu Nemcov zo Slovenska, ako aj tzv. výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Už v spomínanom období sa definovali ako významná nacionalistická sila jednak na úrovni Československa, ale v prípade slovenských komunistov na úrovni Slovenska, keďže žiadali jeho čo najväčšiu autonómiu, respektíve federáciu.

Gustáv Husák písal v tomto období o Slovenskom národnom povstaní ako o slovenskej revolúcii. Čo to znamenalo?

Túto udalosť vnímali slovenskí komunisti v dvoch rovinách. V prvom prípade to bola pre nich revolúcia národná, v ktorej sa národ postavil proti fašistom a bojoval za svoju slobodu, za obnovenie Československa. Tentoraz to už však nemal byť štát v predvojnovom centralizačnom formáte, ale federácia, kde Česi a Slováci budú mať rovnaké postavenie a rovnaké národné práva. Z tohto pohľadu bolo SNP revolúciou národnej emancipácie Slovákov. Na druhej strane to bola pre komunistov aj demokratická a sociálna revolúcia. V ich ponímaní znamenala odklon od buržoázneho štátu a príklon k sociálnej verzii obnovenej republiky, kde bude hlavným vlastníkom štát a vlády sa chopí pracujúci ľud. Predstava o nastolení komunizmu nebola v tom čase ešte tak jasne formulovaná. Čiže z pohľadu slovenských komunistov SNP naozaj predstavovalo revolúciu, keďže mala zásadným spôsobom rekonštruovať fungovanie Československa do budúcnosti.

Kde sa v tomto národnom príbehu, skonštruovanom komunistami, nachádzalo SNP?

Z hľadiska národného príbehu malo SNP úplne kľúčovú úlohu. Porovnajme to s marxistickou verzii českého národného príbehu – začínala sa u husitov, pokračovala cez národné obrozenie, revolúciu v roku 1848 a cez tradíciu silnej robotníckej triedy a silnej sociálnej demokracie. Na Slovensku takáto postupnosť chýbala. Bolo jasné, že je tu pomerne silná podpora cirkvi, najmä katolíckej, Slovensko nemalo žiadnu revolučnú tradíciu, ktorá by sa dala porovnať s husitstvom. Slovenské povstanie z roku 1848, vedené Štúrom, Hurbanom a Hodžom, sám Marx označil za kontrarevolúciu proti progresívnym maďarským

požiadavkám. Robotnícka trieda na Slovensku tiež nebola príliš silná a navyše ani masovo nevolila ľavicové strany, keďže veľká časť z nej k veľkej nechuti komunistov volila ľuďákov, ktorí v medzivojnovej republike vyhrali boj o vidieckeho voliča. To znamená, že SNP bolo niečo, čo si slovenskí komunisti mohli privlastniť a na čom mohli deklarovať, že ich národ podporuje. Čiže až prostredníctvom SNP mohli komunisti konštruovať svoj víťazný národný príbeh, víťaznú históriu a ukázať, že ľud sa za nich postavil.

Nepohrdli pri tom slovenskí komunisti ani stereotypmi, ktoré používal slovenský nacionalizmus počas existencie Slovenského štátu (resp. Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945), napriek tomu, že ho považovali za svojho úhlavného nepriateľa?

Komunisti si veľmi rýchlo uvedomili, že aby ich rozprávanie o minulosti bolo prijateľné pre väčšinové publikum, národné tendencie v ňom nesmú chýbať. A to priznávali aj akademickí historici počas pravidelných porád už na začiatku 50. rokov. Komunisti sa preto naozaj obrátili k studnici národných mýtov, privlastnili si Veľkú Moravu ako už tradičný predobraz Československa, privlastnili si Cyrila a Metoda ako ľudí, ktorí prišli z východu priniesť alternatívnu, ľudovejšiu verziu kresťanstva než bola tá zlá nemecká, respektíve franská. To, ako si privlastnili husitov, je všeobecne známe a ilustroval to popredný český komunistický ideológ Zdeněk Nejedlý, keď vyhlásil, že keby Hus žil v 20. storočí, určite by sympatizoval s komunizmom. Slovenskí komunisti neskôr do určitej miery rehabilitovali aj Povstanie v roku 1848. Vrátili sa aj k téze, ktorá rezonovala ešte v ľudáckej publicistike o tom, že Slovensko potrebuje nejakú formu autonómie. Veľmi sa snažili, aby nejakým spôsobom vysvetlili, že oni nechcú to isté, čo chcú ľudáci, že chcú podobnú vec, ale na úplne iných základoch. Ľudácky slovenský štát predstavovali ako projekt fašistov a slovenskej veľkoburžoázie, ktorá si len chcela rozdeliť majetok, zatiaľ čo komunisti chcú federáciu, ale na ľudovom základe. Koniec koncov Gustáv Husák vo svojich pamätiach o SNP celkom jednoznačne napísal, že on v tom čase nepoznal nikoho, kto by rozporoval, že Slováci majú nárok na samostatný štát. Svoj postoj preto formuloval veľmi jednoduchým spojením – slovenský štát áno, slovenský fašizmus nie.

Charakteristickou črtou príbehu Gustáva Husáka je prispôbovanie sa aktuálnej politike komunistického strany a teda i diktátu Moskvy. Komunistická strana prechádzala premenami – od stalinizmu cez krátke reformné obdobie až po normalizáciu. Ako sa počas toho menil Gustáv Husák a národný komunizmus?

Ešte v prvých povojnových rokoch to vyzeralo tak, že národní komunisti, v tom čase už vedení Gustávom Husákom, ale aj Vladimírom

Clementisom svoju hegemóniu na Slovensku presadia. To sa definitívne zmenilo po problémoch s Juhosláviou a po tom, čo sa začal v celom východnom bloku pohon na „buržoázných nacionalistov“, ale aj na ďalšie tzv. ideologické úchylky. Všetko to bolo spojené so Stalinovou predstavou zostrujúceho sa triedneho boja a potreby hľadať nepriateľov aj vnútri komunistických strán východného bloku. Proces „buržoáznymi nacionalistami“ a uväznenie jeho hlavných predstaviteľov zastavil na 15 rokov akékoľvek predstavy o slovenskej emancipácii alebo debatu o národných požiadavkách v rámci komunistického Československa. Kto niečo také vyslovil, vystavoval sa nebezpečenstvu kriminalizácie. Situácia sa zmenila po roku 1963, po tom ako boli „buržoázni nacionalisti“ aj na základe tlaku z Moskvy prepustení z väzenia a viac či menej rehabilitovaní – najskôr občiansky, potom aj stranicky. A títo ľudia sa okamžite postavili do čela hnutia, ktoré si kládlo za cieľ federalizovať Československo a vyvodit' dôsledky aj z nespravodlivých procesov, ktorých obeťami sa stali v 50. rokoch. V druhej polovici 60. rokov už veľmi jednoznačne vyhrávali boj o verejnú mienku na Slovensku. A keď v roku 1968 padol v tom čase generálny tajomník Komunistickej strany a zároveň aj prezident Antonín Novotný (hlavný proponent centralizmu) a nahradil ho Alexander Dubček (na pozícii prvého tajomníka KSČ), bolo jasné, že federalizácia Československa bude jednou z prvých požiadaviek, ktoré budú musieť byť splnené v rámci reformného procesu. Ukázalo sa, že ani invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa pozíciou slovenských národných komunistov – menovite Gustáva Husáka a Ladislava Novomeského – príliš neotriasla. Federalizácia ostala jedinou reformou Pražskej, resp. československej jari, ktorú Sovietsky zväz nezastavil. A viacerí národní komunisti zároveň dokázali plynulo prejsť k službe normalizačnému režimu a dosiahnuť na vysoké pozície. To však znamenalo, že to, čo sa predtým javilo ako progresívne a emancipačné, stalo sa niečím, čo legitimizovalo normalizačné usporiadanie a podporovalo stav reálneho socializmu v Československu.

Čo to znamenalo v praxi? V čom sa líšil národný komunizmus počas normalizácie od národného komunizmu v 40. rokoch?

Národný komunizmus v 40. rokoch bol považovaný za do budúcnosti hľadiacu predstavu o novom svete pre Slovákov, optimistickú vieru v to, že socializmus, resp. komunizmus prinesie obrovský spoločenský rozkvet a zároveň bude saturovať národnostné požiadavky Slovákov. Komunisti hovorili, že sa vlastne opierajú o požiadavky z 19. storočia, nadväzujú na štúrovcov a všetkých slovenských patriotov, ktorí v minulosti hľadali nejakú podobu národnej emancipácie Slovenska. V 60. rokoch sa národný komunizmus a veľá jeho predstaviteľov

Bratislavský hrad sa v stredu 30. októbra 1968 stal dejiskom historickej udalosti – podpísania ústavného zákona o čs. federácii. Na slávnostnom akte sa zúčastnili členovia našej najvyššej politickej reprezentácie a poprední predstavitelia stranických a štátnych orgánov na Slovensku. Zákon o federácii bol tak vlastne jediným bodom z reformného programu Pražskej jari, ktorý sa aj napriek invázii vojsk Varšavskej zmluvy a nástupu normalizačného režimu podarilo presadiť.

FOTO: ARCHÍV TASR, AUTOR J.BAKALA, 30. OKTÓBER 1968.

Oslavy SNP sa stali každoročnou sebaaprezentáciou i legitimizáciou normalizačného režimu. Fotografia z osláv v roku 1969, kde bol ešte prítomný aj Alexander Dubček ako predseda Federálneho zhromaždenia. Už o rok neskôr bol vylúčený z KSS. ZDROJ: TASR

Vladimír Mináč sa počas normalizačných rokov stal poprednou postavou slovenských národných komunistov. Na fotografii na zjazde KSS v roku 1976. FOTO: TASR

Na politickú scénu vstupuje Vladimír Mečiar a spolu s ním sa opäť dostávajú k slovu aj niekdajší predstavitelia národného komunizmu.

ZDROJ: TASR

dalo do služieb liberalizačných tendencií. Národný komunizmus bol do istej miery vnímaný ako hnutie, ktoré spája národnú emancipáciu s demokratickou štátom. Normalizačný národný komunizmus už bol výrazne konzervatívnym myšlienkovým smerom, ktorý podporoval svet reálneho komunizmu aj s jeho obmedzeniami, prenasledovaním disidentov atď. Komunisti tvrdili, že socialistická federácia je to najlepšie, čo sa dá dosiahnuť. Mala si byť nejakým spôsobom saturovať slovenské požiadavky, ale na druhej strane musela byť rešpektovaná vedúca sila Komunistickej strany a existencia spoločných záujmov československej robotníckej triedy. Takže slovenský národný komunizmus – a tu treba zdôrazniť, že Česi nič také nemali – sa stal legitimitačným hnutím, ktoré podporovalo existujúci stav a stavalo sa proti všetkým tendenciám k výraznejšej zmene normalizačného Československa.

Známou postavou normalizačného národného komunizmu bol Vladimír Mináč, ktorý prišiel s termínom „plebejský národ“. Kto bol tento šéf Maticy slovenskej počas normalizácie?

Život Vladimíra Mináča bol naozaj v mnohých ohľadoch románový. Ako mladý študent bojoval v SNP, bol zajatý, dostal sa do koncentračného tábora Mauthausen a táto skúsenosť v ňom vyvolala celoživotnú traumu. Pridal sa ku komunistom, naozaj bol autentický, sociálne založený človek a prezentoval sa ako veľmi talentovaný spisovateľ. Jeho romány o SNP si získali popularitu medzi obyvateľstvom. V 50. rokoch sa dostal do podozrenia z „buržoázneho nacionalizmu“, čo sa však ešte neprejavilo na jeho kariére. Postupne sa začal prezentovať ako stále väčší a väčší, povedzme si to rovno, nacionalista. Začal byť čoraz skeptickejší k možnostiam Československa, stále viac kritický k tomu, ako podľa neho Česi a „slovenskí čechoslovakisti“ riadili štát. V 60. rokoch sa prezentoval extrémne nacionalisticky. Veľmi

známa je jeho poznámka o tom, že masarykovský čechoslovakizmus mal pre Slovákov takmer genocídne črty, ktorá vyvolala obrovský škandál. Bol výrazným kritikom novej umeleckej vlny v 60. rokoch, bol veľmi kritický voči modernému umeniu a táto jeho výrazne konzervatívna črta sa stále prehlbovala. V období normalizácie sa stal intelektuálnym guru národných komunistov. Bol to on, kto popularizoval už spomenutú ideu Slovákov ako „plebejského národa“, ktorý nikdy nebojoval, nemal vlastných panovníkov, ťažko prežíval, a z jeho mozol'ov vyrastali hrady, zámky a majetky cudzej šľachty. S Mináčom silnela predstava, že práve SNP je najdôležitejší bod slovenských dejín, ktorý treba neustále oslavovať. Na začiatku 70. rokov heroizoval aj Gustáva Husáka, no neskôr napísal, že keď ho prvý raz počul prezentovať svoj prezidentský prejav v češtine, vedel, že je pre národnú vec stratený. Vladimír Mináč niesol zástavu slovenského národného komunizmu až do roku 1989 a túto svoju kariéru si do určitej miery podržal aj neskôr.

Postava Vladimíra Mináča nás celkom dobre prenáša z 80. rokov do 90. rokov. Ak sa nemylim, tak on bol aj jedným z podporovateľov režimu mečiarizmu na začiatku 90. rokov. Ako sa teda darilo národným komunistom po páde komunistického režimu?

Národní komunisti po roku 1989 stratili svoj monopol na vykladanie slovenských dejín, ktorý im umožňoval vysvetľovať realitu normalizačného Československa. Treba povedať, že väčšina disidentskej elity aj na Slovensku týchto ľudí nemala rada, pohrdala nimi, považovala ich za skutočných renegátov. Niektorí z nich sa aj snažili dostať medzi nové elity, čo sa im však príliš nedarilo, keďže demokratizačný diskurz z ich úst vyzeral prinajmenšom nepatrične. Ale hneď ako sa do centra debát na jar 1990 dostala národná otázka a vzťahy Čechov a Slovákov, bývalí národní komunisti sa výrazným spôsobom aktivizovali. Paradoxne, oni boli tí, ktorí dokázali v tomto období využiť nové demokratické možnosti, to znamená, že zakladali spolky a občianske iniciatívy na presadzovanie svojich cieľov. Najznámejšou sa stala iniciatíva *Za zvrchované Slovensko*, ktorá vznikla už koncom roka 1990. Obsadili tiež Maticu slovenskú, o ktorú sa niekdajší disidenti príliš nezaujímali a považovali ju len za relikvium komunizmu, ktorý nemá význam. Mnohí národní komunisti videli vo Vladimírovi Mečiarovi niekoho, kto ich zjednotí, dá im novú budúcnosť a možnosť robiť to, čo počas normalizácie. Znova tak mohli získať intelektuálny monopol na Slovensku cez spriateľené médiá, cez rôzne iniciatívy a spolky. So zrodom mečiarizmu na Slovensku začal aj druhý život národných komunistov a mnohí z nich to využívali naplno. A napokon, v mnohých ohľadoch sa vrátili do funkcií a pozícií, ktoré museli opustiť po novembri '89. ●

„Štefánikovci mali Sed et re sapellam re od evelect ecesti quatin conet voluptat qui di doloreius evellab inctur? Sapitiunt accum la eum voluptas sitet.“

